

KRIMINAL DISKURSNING ASOSIY KATEGORIYALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7947328>

Xayitova Rushana Xumoyiddin qizi

surxandaryo viloyati Denov Pedagogika va Tadbirkorlik instituti magistranti.

Annotatsiya.

Mazkur maqolada, kriminalologiya sohasida diskursning asosiy kategoriyalari haqida fikr yuritilgan bo`lib, bu haqida chet el va o`zbek olimlarining fikr va mulohazalari tahlil qilingan. Bundan tashqari, maqolada diskursning tarkibiy qismlarining tahlili asosida o`rganish uchun komponent-tahlil metodi qo`llanilgan.

Kalit so`zlari.

kriminalologiya, diskurs tahlil, kategoriya, propozitsiya, presuppozitsiya, eksplikatura, implikatura, inferensiya, referensiya, analiz.

KIRISH

Respublikamizning o`z mustaqilligini qo`lga kiritishi tilimiz rivoji uchun keng imkoniyatlar ochib berdi va tilimizni har tomonlama rivojlantirish davlat ahamiyatiga molik masalaga aylandi. Xususan, yurtimizning jahon hamjamiyatidan muhim o`rin egallashi uchun yo`lga qo`yilgan siyosiy, madaniy va iqtisodiy hamkorliklar chet tilini o`rganilishiga muhim turtki bo`lib kelmoqda. Darhaqiqat, til vositasida axborot almashinuvi, o`zaro hamkorlik, kommunikatsiya yuzaga keladi. Ilm-fan, texnikaning gurkirab rivojlanishi va ilmiy-texnik axborotning kengayishi munosabati bilan tilshunoslik va tarjimaning amaliy ahamiyati ham oshib bormoqda. Shunga ko`ra O`zbekiston Respublikasi hozirgi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018-yil 3-may kuni Namangan viloyati To`raqo`rg`on tumanidagi Ishoqxon Ibrat majmuasiga tashrif chog`ida so`zlagan nutqlarida til o`rganishning ahamiyatini quyidagicha izohlaydilar: "Til bilish bu-boylik. Til bilgan inson dunyoni biladi, hech qachon kam bo`lmaydi. Ota-bobolarimiz shunday bo`lgan, bu bizning qonimizda bor. Yoshlarimizda shunday intilishni uyg`otishimiz kerak"¹³⁸, degan edilar prezidentimiz.

Hozirgi zamon tilshunosligida biz turli lingvistik yo`nalishlar asosida tilshunoslik fanini yuksalishiga guvoh bo`layapmiz. Lingvistikaning yo`nalishlaridan biri bo`lgan pragmatika sohasi, tilshunoslikda XX asr oxirlaridan

¹³⁸ O`zbekiston Respublikasi hozirgi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018-yil 3-may kuni Namangan viloyati To`raqo`rg`on tumanidagi Ishoqxon Ibrat majmuasiga tashrif chog`ida so`zlagan nutqidan.

boshlab antroposentrik paradigma to'g'risidagi qarashlarning yetakchilik qilib kelishi bir qator fanlararo sohalar, jumladan lingvopragmatikaning paydo bo'lishi uchun zamin hozirladi. Tilshunoslikning bugungi kundagi zamonaviy yo'nalishlarida bu ilmiy soha alohida qiziqish uyg'otadi. Kriminal diskurs tushunchasi asosan rus va ingliz tilida chuqur o'rganilgan tushuncha hisoblanadi. Xususan unda voqea-hodisalarning lingvokulturologik tasnifi masalaso ham hanuz chuqur tahlil qilinmagan jihat bo'lib, bu boradagi ilmiy ishlar asosan umumiy xususiyatlar doirasida olib borilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Zamonaviy tilshunoslikda yangi yo'nalishlar sifatida tan olingan pragmatik va kognitiv tilshunoslikning asosiy muammolaridan biri diskurs masalasidir. Shu o'rinda biz yuqorida tilga olgan kriminal diskurs va undagi umumiy jarayonlar lingvomadaniy xarakteri qisman o'rganilgan masala bo'lsada ko'plab olimlar tomonida tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, xorij olimlaridan J.J Gumpers, Voloshinov.V.N, J.R. Trillo, Makarov M.L, Vinogradov V.V, Galperin I.R, T. A. van Deyk, B. Rassel, Dj.Ostin, X. Grays, Dj. Syorl, Ch. U. Morris, Ch. Pirs, Jacob L.May, Arutyunova N.D, Matveeva T.V, Starichenok V.D, diskursni bir nechta darajada ko'rib chiqishni va keng ma'noda diskursga kompleksli kommunikativ voqea, tor ma'noda esa kommunikativ harakatning yozma yoki nutqiy verbal mahsuloti sifatida qarash lozimligi haqida fikr bildiradi. Bu borada o'zbek tilshunoslari, Sh.Safarov, Ashurova, B. Yo'ldoshev, Z. Pardayev, Mahmudov N, Irisqulov M, Hojiev A kabi olimlar ham pragmatik tilshunoslikda diskurs va uning tutgan o'rni haqida o'z tadqiqotlarida asoslab berishgan¹³⁹.

Mazkur maqolada qo'llanilgan lingvistik terminlarning izohlanishi uchun lug'at definitsiya analiz metodi, o'rganilgan konseptning semantik xususiyatlarini diskursning tarkibiy qismlarining tahlili asosida o'rganish uchun komponent-tahlil metodi, o'rganilgan xususiyatlarni guruhlash, tasniflash uchun klassifikatsiya metodi, diskursiv yondashuvlar va turlar o'rtasidagi farqli va o'xshash tomonlarni ochib berish uchun qiyosiy-chog'ishtirma tahlil metodlarilaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har qanday matn diskursning funksional tahlili ifodaning ma'noviy asoslari diskurs kategoriyalari bilan bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Har birimiz nutqimiz, suhbatimiz mobaynida ko'plab diskurs kategoriyalaridan foydalanamiz, ammo biz ularni aynan qaysi kategoriya va nima uchun qo'llanilayotganiga ahamiyat bermaymiz. Kriminal diskurs kategoriyalari nutq ta'sirchanligini oshirishga va

¹³⁹ Daminova Orzigul Bektosh qizi "Ingliz va o'zbek badiiy matnlarida diskurs holati" magistrlik dissertatsiyasi Samarqand 2018 7-b.

mazmunning yuksalishida muhim ahamiyat kasb etadi. Diskurs nazariyasining muhim tushunchalari sifatida:

propozitsiya;
presuppozitsiya;
eksplikatura;
implikatura;
inferensiya;
referensiya,

kabilarni ko`rsatish mumkin. Bu kategoriyalar haqida turli fikrlar bor. Turli tilshunos olimlar diskurs kategoriyalari haqida o`z fikrlarini bayon qilishgan. Tilshunos olimlar diskursni quyidagi kategoriyalarini bayon qilganlar va ularni quyidagicha izohlaydilar.

Propozitsiya – Z. Pardayevning ta`rificha qator gaplarning paradigmatic qayta o`zgarishlar bilan aloqador, fikrlarning tasdiq, buyruq, so`roq kabi turli kommunikativ vazifalari bilan o`zaro bog`liq invariant ma'nolaridir. U nutqiy vaziyatni ifodalab, tildagi lisoniy hodisalar vositasida tavsiflash, so`zlovchi yoki yozuvchini fikr ifodalashda asosli dalillar bilan qurollantirish kabi vazifalarni amalga oshiradi¹⁴⁰.

Mahmudov «gap semantikasi obyektiv va subyektiv ma'nolar munosabatidan tashkil topgan nisbiy butunlik degan qarashga moyillik bildiradi. Uning fikricha, Gapning obyektiv mazmuni deganda, gap orqali ifodalangan va inson ongida aks etgan obyektiv voqelikni tushunadi, ya`ni so`zlovchi tinglovchiga biror xabarni yetkazganida, tinglovchi tushungan va tasavvur etgan holat hisoblanadi. Bu voqelik sintaktik semantikaning nominativ yo`nalishida propozitsiya atamasi bilan nomlanadi¹⁴¹.

Propozitsiya ma'lum gap semantikasida o`z ifodasini topgan muayyan voqea, hodisa hisoblanadi». Umuman olganda, propozitsiya bilish jarayoni bilan bog`liq baholash xarakteridagi tushuncha bo`lib, semantik jihatdan ifodalanayotgan fikrning voqelik faktlariga mos kelishi yoki kelmasligini aks ettiradi.

Tilshunos olim, Sh. Safarov ta`biricha esa propozitsiya bilimni yetkazishning o`ziga xos shakli bo`lib, u axborotni to`plash va saqlashning kognitiv strukturalari qatoriga kiradi,¹⁴² Ammo propozitsiya hodisasi tahlilida uning axborot tashish xususiyati bilangina chegaralanib qolmaslik darkor. Zero, bu holda ushbu

¹⁴⁰ Pardayev.Z. Pragmatik Lingvistika.-Samarqand, 2013. B-32

¹⁴¹ Mahmudov N. Presuppozitsiya va gap. O`zbek tili va adabiyoti. Toshkent, 2016. 29-b.

¹⁴² Safarov Sh.S. Pragmalingvistika. Toshkent-2008. 320-119-b.

hodisaning kommunikativ belgilari chetda qoladi. Masalan, quyidagi nutqiy tuzilmalarni olaylik:

- a) Komil menga daliliy ashyoni berdi.
- b) Komil menga daliliy ashyoni beradimi?
- c) Komil, menga daliliy ashyoni ber!
- d) Ishonamanki, Komil menga shu daliliy ashyoni beradi (bergan).

e) Komil menga ushbu daliliy ashyoni bergan bo`lishi kerak. Bu qatordagi tuzilmalar yagona propozitsiyaga ega, ya`ni "daliliy ashyo", "Komil", "men" term va aktantlari hamda "bermoq" predikati vositasida tuzilayotgan ushbu tuzilmalarning semantik strukturasi yagona, ammo ushbu propozitsiya muloqot matnida faollashib turli pragmatik mazmun bilan boyiydi. Mazmunning kommunikativ maqsadiga binoan bunday kengaytiruvchi vositalar qatoriga modallik va zamon-aspekt ko`rsatkichlari ham kiradi.

Demak, Propozitsiya aytilgan xabar yoki fikrning so`zlovchi va tinglovchi ongida shakllanishi va tasavvurning paydo bo`lishi va ma`noning saqlaninishi mazmunning esa pragmatik semantik jihatdan o`zgarib borishi hisoblanar ekan.

Presuppozitsiya tilshunoslikka oid adabiyotlarda inferensiyaning xususiy ko`rinishlaridan biri sifatida qaraladi va bunda ifodalanayotgan fikr - hukmning haqiqiy yoki o`rinli ekanligi e`tiborga olinadi. Buning uchun esa muloqot ishtirokchilari voqelik, kechayotgan yoki xabar qilinayotgan hodisa haqida biror bir umumiy ma`lumotga ega bo`lishi kerak. R.Stolneyker ta`biriga ko`ra, "Presuppozitsiya talab qilinayotgan lisoniy faoliyat ijrosidan oldin implitsit nazarda tutilgan presuppozitsiyadir"¹⁴³. Masalan, "Davron tekshiruvdan yaxshi o`tdi" va "Davron tekshiruvdan o`tolmadi" qabilidagi gaplarni matnda qo`llash va ularni tushunish uchun so`zlovchi hamda tinglovchiga tekshiruvning mavjudligi yoki mavjud emasligi bir xilda ma`lum bo`lishi kerak. Demak, Stolneyker fikriga ko`ra agar gapirilayotgan gap so`zlovchi va tinglovchiga ma`lum bo`lmasa unda presuppozitsiya ma`lum bo`lmay qolishi mumkin. Demak, presuppozitsiya tinglovchi va so`zlovchiga ma`lum bo`lmagan holatlarda ham maxsus so`zlar orqali aniqlab olinishi mumkin ekan.

Demak, lingvistik birliklarning aniq va voqeiy muloqot sharoitida qo`llanilishi pragmatik tahlil obyekti hisoblanadi. So`zlovchi va tinglovchi munosabati nutqiy muloqot sharoitida yuzaga keladi. Presuppozitsiya matnning va umuman turli ko`rinishdagi nutqiy tuzilmalarning mazmunini belgilovchi hodisalardan biridir. Nutqiy jarayonda biz presuppozitsiya hodisasidan ko`p bora foydalanamiz.

¹⁴³ Столнейкер Р.С. Прагматика Новое в зарубежной лингвистике. 2007. 130-150-с.

Presuppozitsiya gaplarni ma'no jihatdan tushunib, anglab yetish, ma'noning o'zi mohiyatini saqlab qolishi hisoblanadi, ya'ni birinchi gapning davomini hijjalab tushuntirish emas, gap mazmunidan tushunib olish ma'nosini ilgari suradi. Ba'zan biz fikrimizni to'liq bayon eta olmaymiz shunday holatlarda presuppozitsiya bizga oldindan fikrimizni tushunib olish va nutqimiz yanada tushunarli bo'lishini ta'minlab berishga xizmat qiladi.

Kriminal diskursning boshqa kategoriyalari ham yuqoridagi kategoriyalar kabi voqea va hodisaning muloqot bilan turli kombinatsiyalar yaratish bilan tuziladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, kriminal diskursning deyarli barcha kategoriyalarida voqea yoki hodisadagi faktlarning muloqot mazmuniga to'g'ri kelishini bilib oldik. Ya'ni bir so'z bilan aytganda voqea yoki hodisaning muloqot mazmuniga mos kelishi, kriminal diskurs kategoriyalarida nutq ta'sirchanligini oshirishga hamda mazmunning yuksalishiga asosiy sabab bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi hozirgi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018-yil 3-may kuni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi Ishoqxon Ibrat majmuasiga tashrif chog'ida so'zlagan nutqidan.
2. Daminova Orzigul Bektosh qizi "Ingliz va o'zbek badiiy matnlarida diskurs holati" magistrlik dissertatsiyasi Samarqand 2018 7-b.
3. Pardayev.Z. Pragmatik Lingvistika.-Samarqand, 2013. B-32
4. Mahmudov N. Presuppozitsiya va gap. O'zbek tili va adabiyoti. Toshkent, 2016. 29-b.
5. Safarov Sh.S. Pragmalingvistika. Toshkent-2008. 320-119-b.
6. Столнейкер Р.С. Прагматика Новое в зарубежной лингвистике. 2007. 130-150-с.